

4-SHO‘BA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

KOSHI TIPIDAGI INTEGRALNING SOHA CHEGARASIDAGI LIMITIK QIYMATLARINI BAHOLASH

f.m.f.n., dots. Musayev Abdumannon Ochilovich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Musayev.Abdumannon@gmail.com

Hasanov Jabbor Fevziy o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali magistranti

jabborhasanov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Koshi tipidagi integralning limitik qiymati koshi integrali uchun local baho olingan.

Kalit so‘zlar: Choshi tipidagi integrali, Choshi tipidagi integralining limitik qiymatlari, Saxoskiy formulasi, local modul uzluksizlik.

1. Koshi tipidagi integral. L - chiziq (z) kompleks tekisligidagi biror yopiq silliq chiziq bo‘lsin. L - chiziqning ichida joylashgan sohani D^+ bilan, $D^+ \cup L$ ga to‘ldiruvchi qismini esa D^- bilan belgilaymiz. Odatdahidek, soat strelkasiga teskari yo‘nalish L - chiziqning musbat yo‘nalish deb olinadi.

Agar $f(z)$ funksiya D^+ sohada analitik va $D^+ \cup L$ da uzluksiz bo‘lsa, u holda Koshi formulasiga asosan

$$\frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{f(t)}{t-z} dt = \begin{cases} f(z), & z \in D^+ \\ 0, & z \in D^- \end{cases}, \quad (1)$$

Bu yerda integral ostidagi $f(t)$ funksiya $f(z)$ funksiyaning D^+ yoki D^- soha chegarasidagi qiymati.

Agar $f(z)$ funksiya D^- sohada analitik va $D^- \cup L$ da uzluksiz bo‘lsa, u holda yana Koshi formulasiga asosan

$$\frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{f(t)}{t-z} dt = \begin{cases} f(\infty), & z \in D^+ \\ -f(z) + f(\infty), & z \in D^- \end{cases}, \quad (2)$$

Koshi formulasiga asosan, agar $f(z)$ funksiyaning soha chegarasidagi $f(t)$ qiymati ma‘lum bo‘lsa, u holda bu funksiyaning soha ichidagi ixtiyoriy nuqtasidagi qiymatini hisoblashga imkon beradi. Boshqacha qilib aytganda, Koshi formulasi analitik funksiyalar uchun chegaraviy masalani yechadi.

(1) va (2) formulalarning chap tomonida turgan

$$\frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{f(t)}{t-z} dt, \quad z \notin L, \quad (3)$$

integralda $f(t)$ funksiya uzluksiz bo'lsa, u holda bu integral Koshi tipidagi integrali deyiladi. Koshi tipidagi integralda integrallash konturi yopiq yoki ochik bo'lishi mumkin.

2. Koshi integrali. Quyidagi integral esa

$$\frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{f(t)}{t-t_0} dt, \quad t, t_0 \in L, \quad (4)$$

Koshi integrali deyiladi.

$f(t)$ - funksiya Koshi (tipidagi) integralning zichligi, $\frac{1}{t-t_0}$ uning yadrosi

va L - chiziq esa integrallash chizig'i deyiladi.

Yuqoridagilardan ma'lum bo'ldiki, Koshi integralida $f(z)$ funksiya L -chiziqda analitik va L -chiziq chiziq silliq yopiq chiziq ekan.

Endi faraz qilaylik L -chiziqda silliq, yopiq yoki ochiq Jordan chizig'i va $f(z)$ funksiya L -chiziqda uzluksiz bo'lsin. Bu holda kompleks tekisligidagi z nuqta L -chiziqda yotmagani uchun $\frac{f(t)}{t-z}$ ifoda z ning uzluksiz funksiyasi bo'ladi. Shuning uchun

$$F(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{f(t)}{t-z} dt, \quad (4)$$

integral mavjud bo'lib, z o'zgaruvchining bir qiymatli funksiyasidir. Ma'lumki (3) ning o'ng tomonidagi integral Koshi tipidagi integraldir.

Agar L -yopiq, silliq Jordan chizig'i va $f(z)$ funksiya D^+ sohada analitik va $D^+ \cup L$ da uzluksiz bo'lsa, u holda Koshi tipidagi integral Koshi integrali bilan ustma-ust tushadi va (I.1.2.3) formula Koshi formulasini ifodalaydi.

3. Soxoskiy formulalari. Endi Koshi tipidagi integralning integrallash konturidagi limitik qiymatning mavjudligi va uning singulyar integral orasidagi bog'lanish haqidagi masalani qaraymiz.

Quyidagi Koshi tipidagi integral berilgan

$$\Phi(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{\varphi(\tau)}{\tau-z} d\tau, \quad z \notin L, \quad (5)$$

bu yerda $\varphi(\tau)$ - Gyolder shartini qanoatlantiruvchi funksiya, L - yopiq yoki ochiq chiziq. Agarda L yopiq chiziq bo'lmasa, uni yopiq holgacha to'ldirib, L ning to'ldirilgan qismida $\varphi(\tau)$ ni nol deb olamiz.

$\Phi(z)$ funksiyaning t nuqtadagi limitik qiymatlarini o‘rganish uchun quyidagi yordamchi funksiyani qaraymiz

$$\Psi(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{\varphi(\tau) - \varphi(t)}{\tau - z} d\tau, \quad z \notin L, \quad (6).$$

z nuqta L chiziq chegaralab turgan sohaning ichkarisidan turib t ga intilganda, ya’ni $z \in D^+$ bo‘lganda $\Psi(z)$ va $\Phi(z)$ funksiyalarning limitlarini mos ravishda $\Psi^+(t)$ va $\Phi^+(t)$ bilan belgilaymiz. Xuddi shuningdek z nuqta L chiziq chegaralab turgan sohaning tashqarisidan turib t ga intilganda, ya’ni $z \in D^-$ bo‘lsa, u holda $\Psi(z)$ va $\Phi(z)$ funksiyalarning limitlarini mos ravishda $\Psi^-(t)$ va $\Phi^-(t)$ bilan belgilaymiz. L chiziqning t nuqtadagi qiymatlarini esa $\Psi(t)$ va $\Phi(t)$ bilan belgilaymiz, bu yerda ta’kidlab o‘tamizki limitik qiymatlar Koshining bosh qiymati ma’nosida

$$\Phi(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{\varphi(\tau)}{\tau - t} d\tau, \quad t \in L, \quad \Psi(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{\varphi(\tau) - \varphi(t)}{\tau - t} d\tau, \quad t \in L$$

singulyar integrallar orqali aniqlanadi. Ma’lumki

$$\int_L \frac{d\tau}{\tau - z} = \begin{cases} 2\pi i, & \text{agap } z \in D^+, \\ 0, & \text{agap } z \in D^-, \\ \pi i, & \text{agap } z \in D^+. \end{cases} \quad (7)$$

Yuqoridagilarni e’tiborga olsak, quyidagilarni yoza olamiz

$$\Psi^+(t) = \lim_{\substack{z \rightarrow t \\ z \in D^+}} \Psi(z) = \lim_{\substack{z \rightarrow t \\ z \in D^+}} \left[\frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{\varphi(\tau)}{\tau - z} d\tau - \frac{\varphi(t)}{2\pi i} \int_L \frac{d\tau}{\tau - z} \right] = \Phi^+(t) - \varphi(t)$$

$$\Psi^-(t) = \lim_{\substack{z \rightarrow t \\ z \in D^-}} \Psi(z) = \lim_{\substack{z \rightarrow t \\ z \in D^-}} \left[\frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{\varphi(\tau)}{\tau - z} d\tau - \frac{\varphi(t)}{2\pi i} \int_L \frac{d\tau}{\tau - z} \right] = \Phi^-(t)$$

$$\Psi(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{\varphi(\tau)}{\tau - z} d\tau - \frac{\varphi(t)}{2\pi i} \int_L \frac{d\tau}{\tau - z} = \Phi(t) - \frac{1}{2} \varphi(t)$$

Asosiy lemmaga asosan $\Psi(t)$ funksiya uzluksiz, shuning uchun o‘ng tomonda turgan qiymatlar o‘zaro teng, ya’ni

$$\Phi^+(t) - \varphi(t) = \Phi^-(t) = \Phi(t) - \frac{1}{2} \varphi(t)$$

Bu erdan

$$\Phi^+(t) - \varphi(t) = \Phi(t) - \frac{1}{2} \varphi(t)$$

yoki

$$\Phi^+(t) = \frac{1}{2}\varphi(t) + \Phi(t) = \frac{1}{2}\varphi(t) + \frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{\varphi(\tau)}{\tau - z} d\tau \quad (8)$$

Xuddi shuningdek

$$\Phi^-(t) = -\frac{1}{2}\varphi(t) + \Phi(t) = -\frac{1}{2}\varphi(t) + \frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{\varphi(\tau)}{\tau - z} d\tau \quad (9)$$

bu yerda $\int_L \frac{\varphi(\tau)}{\tau - t} d\tau$ integral Koshi ning bosh qiymat ma'nosida tushuniladi. (8) va

(9) formulalar birinchi marta 1873-yilda rus matematigi Yu.V.Soxoskiy tomonidan olingan bo'lib, uni Soxoskiy formulalari deyiladi. Bulardan xulosa qilib quyidagi teoremani yozamiz:

Теорема: L chiziq silliq bo'lib (ochiq yoki yopiq), unda $\varphi(\tau)$ funksiya Gyolder shartini qanoatlantirsin. Unda

$$\Phi(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{\varphi(\tau)}{\tau - z} d\tau$$

Koshi tipidagi integral L chiziqning chetki nuqtalaridan boshqa barcha nuqtalarida $\Phi^+(t), \Phi^-(t)$ limitik qiymatlarga ega va ular zichlik funksiya $\varphi(t)$ va $\Phi(t)$ maxsus integrallar orqali ifodalanadi.

Agar (8) va (9) larni ayirsak hamda qo'shsak, quyidagini hosil qilamiz:

$$\Phi^+(t) - \Phi^-(t) = \varphi(t), \quad (10)$$

$$\Phi^+(t) + \Phi^-(t) = \frac{1}{\pi i} \int_L \frac{\varphi(\tau)}{\tau - t} d\tau. \quad (11)$$

Ma'lumki,

$$\Phi^-(\infty) = 0$$

shart ayrim-ayrim (bo'lakli) analitik funksiyaning Koshi tipidagi integrali bilan ifodalanishining zaruriy sharti edi. Bu shart yetarli hamdir. Haqiqatdan ham, agar $\Phi^\pm(t)$ Gyolder shartini qanoatlantiruvchi funksiya bo'lakli analitik funksiyaning chegaraviy qiymatlari bo'lsa, u holda Koshi tipidagi integralning zichligini $\varphi(t) = \Phi^+(t) - \Phi^-(t)$ deb olib, quyidagiga ega bo'lamiz:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{\Phi^+(\tau) - \Phi^-(\tau)}{\tau - z} d\tau = \begin{cases} \Phi^+(z), & \text{arap } z \in D^+ \\ \Phi^-(z) & \text{arap } z \in D^- \end{cases}$$

$[-\pi, \pi]$ kesmada $f(x)$ funksiyaning uzluksizlik modulini quyidagicha aniqlaymiz:

$$\omega_f^{x_0}(\delta, \eta) = \sup_{|x_1 - x_2| < \delta} |f(x_1) - f(x_2)|, x_1, x_2 \in [x_0 - \eta, x_0 + \eta], \delta < 2\eta.$$

$\omega_f^{x_0}(\delta, \eta)$ funksiya lokal uzluksizlik modulini deyiladi.

Endi Koshi integralini qaraymiz

$$\bar{f}(x) = -\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\xi) \operatorname{ctg} \frac{\xi - x}{2} d\xi. \quad (12)$$

Bu integral uchun quyidagi baholash olingan

$$|\bar{f}(t+h) - \bar{f}(t)| \leq \operatorname{const} \left[\left(\ln h + h^2 + \frac{1}{2} \right) \omega_f^{x_0}(h, \eta) + h \int_{\eta}^{\pi} \frac{\omega_f^{x_0}(y, y)}{y^2} dy \right]. \quad (13)$$

Agar lokal uzluksizlik modulining aniqlanishini hisobga olsak, u holda quyidagini hosil qilamiz

$$\omega_{\bar{f}}^{x_0}(\delta, \eta) = \sup_{|x_1 - x_2| < \delta} |\bar{f}(x_1) - \bar{f}(x_2)|, x_1, x_2 \in [x_0 - \eta, x_0 + \eta], \delta < 2\eta.$$

Endi (13) da *sup* ga o'tsak, quyidagi tengsizlikni hosil qilamiz

$$\omega_{\bar{f}}^{x_0}(\delta, \eta) \leq \operatorname{const} \left[\left(\ln h + h^2 + \frac{1}{2} \right) \omega_f^{x_0}(h, \eta) + h \int_{\eta}^{\pi} \frac{\omega_f^{x_0}(y, y)}{y^2} dy \right].$$

Xulosa. Shunday qilib, maxsus integralning local uzluksizlik moduli uning zichligining local uzluksizlik moduli orqali baholandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Гахов Ф.Д., Краевые задачи, изд. "Наука", Москва, 1977, 638 стр.
2. Салаев В.В. Прямые и обратные оценки особого интеграла Коши по замкнутой кривой. Матем. заметки, 1976, т.19, вып.3, с.365-380.
3. Мусаев А.О. Оценки для особого интеграла в локальных характеристиках, Тезисы докладов IV Республиканской научной конференции аспирантов ВУЗов Азербайджана (г.Боку 20-21 октября 1981г), Боку, изд. АГУ им. С.М.Кирова, 1981, с.59.
4. Musayev A.O. Hasanov J., Singulyar integral uchun lokal baholash. Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolizarb muommalaari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. Respublika mintaqaviy ilmiy-texnik anjuman materiallar to'plami. Jizzax, 13-14 may 2022 y. 355-358 betlar.